

НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Джумаев Маманазар Иргашевич¹, Эргашева Барно²

¹профессор, ²магистр

Ангренского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292421>

Аннотация. В работе рассматриваются основных тенденций модернизации содержания начального образования соответственно основной целью начального образования является становление личности учащегося, формирование его умения учиться и духовное развитие учащегося. Государственная политика непрерывного образования Узбекистан на данный момент направлена на постулирование в начальном образовании принципа индивидуализации образовательного процесса.

Ключевая слова: цель, тенденция, модернизация, содержания, начального образования, Россия, Узбекистан, программа, обучения, стандарт.

Abstract. The paper examines the main trends in the modernization of the content of primary education as we noted earlier, “when comparing the goals and objectives of the initial accordingly, the main goal of primary education is the formation of the student's personality, the formation of his ability to learn and the spiritual development of the student. The state policy of continuing education in Uzbekistan is currently aimed at postulating the principle of individualization of the educational process in primary education.

Key words: goal, trend, modernization, content, primary education, Russia, Uzbekistan, program, training, standard.

Введение. В целях определения основных тенденций модернизации содержания начального образования предполагает «формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни)» [2].

В основной программе обучения начального образования Узбекистан отмечено, что главным критерием успешности реализации основной программы является познавательное развитие, сформированность личностных качеств и умение школьника учиться, а также определены общие и специальные компетенции. Специальные компетенции по предметам основной образовательной программы Узбекистан по сути схожи с предметными требованиями стандарта начального общего образования России». В основной образовательной программе начальной школы Узбекистан содержатся требования к компетенциям учеников.

Основная программа направлена на развитие следующих общих компетенций: 1) познавательных - мышление, решение проблем; 2) общественно-языковых - общение, умение учиться вместе с другими детьми; 3) жизненных - самостоятельность, работа с информацией, правильные гигиенические навыки, правильное отношение к природе [10].

Также по каждому предмету определены специальные компетенции, которые являются критерием оценки учащегося. «Личностные и метапредметные требования основной образовательной программы имеют место в различных формулировках основной программы начальной школы Узбекистан, только отражены они в иных направлениях с точки зрения российского стандарта» [4].

Основная программа обучения начального образования реализуется в учебной деятельности и мероприятиях по содействию обучения. Мероприятия по содействию обучению включают те виды деятельности, которые реализуются в окружающей, общественной, культурной среде [7]. Также отмечено в документе, что основная программа обучения реализуется деятельностью учителей и ученика, в результате политики школы, взаимодействия и участия родителей и общественных групп. В программном документе указывается, что при реализации основной программы обучения общеобразовательная школа имеет возможность разрабатывать школьную программу, планируя толерантную, открытую методологию реализации основной программы, с учетом особенностей своей школы, местности и учительского кадра [5]. «Схожей чертой требований основных программ наших стран является то, что школы могут использовать обязательный и вариативный образовательный компонент, т.е. школам предоставляется свобода выбора факультативных предметов и элективных курсов при планировании собственных программ обучения, которые не входят в их обязательную составную часть. В зависимости от выбранного подхода к преподаванию и предметной специфики учебного заведения, школа может включить необходимые дополнительные дисциплины в вариативную часть учебного плана». «Отличие в требованиях к структуре основных образовательных программ России и Узбекистан, заключается в том, что в программе начального образования Узбекистан не описано требование к учету типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов обучающихся» [6]. Кроме того, обучение узбекских учащихся начальной школы реализуется на двух уровнях, в то время российская программа не имеет такой дифференциации. Рассмотрим, как представлена роль учителя в образовательном процессе в двух стран. Вместе с реформой системы образования Узбекистан меняется представление о роли учителя начальной школы. В новой концепции образования от учителей требуется активное участие в жизни каждого ребенка. Акцентируется внимание на развитии индивидуальных способностей ребенка и мотивации школьников к овладению умений учиться. Учитель при этом выполняет инновационную функцию: направляет, корректирует, советует учащимся, которые сами добывают знания. Главная задача учителя научить ребенка исследовать проблему и уметь решать ее. Если в традиционном подходе педагог давал учащимся пакет знаний, то в программе развития начальной школы Узбекистан акцент делается на наблюдении за развитием и продвижением каждого ребенка, саморазвитием педагога [8].

Основная программа обучения предполагает следующие требования к учителю: возможность работать с каждым обучающимся с помощью разработанных новых методов на основе наблюдения за его развитием; учитель сам должен решить, когда и какой предмет вести со своим классом. Таким образом, учитель имеет право работать по своим программам, учитывая особенности своего класса [9].

При анализе роли учителя в образовательном процессе начальной школы двух стран можно выделить общие позиции: учитель есть организатор совместной и

продуктивной творческой деятельности учебного процесса; учитель оказывает направленную помощь ученику, чтобы помочь преодолеть проблемную ситуацию; он включает в работу каждого ученика с помощью инновационных методов обучения; педагог создает условия для самоконтроля и самооценки. Отличием в позициях о роли учителя в учебном процессе является то, что в Узбекистан акцент делается на наблюдении за развитием и продвижением каждого ребенка, а в концепции начального общего образования России на педагогической диагностике результатов усвоения образовательной программы и сопровождении развития обучающегося в образовательном процессе[11-13].

Резюмируя тенденции модернизации содержания образования в начальной школе России и Узбекистан, следует отметить, что изменения в структурировании содержания образования связаны со способами организации его усвоения на основе взаимодействия участников образовательного процесса и ориентации на конечные результаты. В нормативных документах двух стран представлены предполагаемые результаты освоения основной программы начальной школы, которые определяют объем и содержание начального образования. Специальные компетенции предметов, входящих в основную образовательную программу Узбекистан, тождественны требованиям к предметным результатам. Требования к личностным и метапредметным результатам основной образовательной программы нашли свое отражение в различных формулировках основной программы начальной школы Узбекистан. Однако они отражены в разных направлениях учебной деятельности младших школьников и структурированы вокруг проблемных областей: мышление, общение, решение проблем, способность к самообучению, работа с информацией и технологией, гигиенические навыки, отношение к природе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление президента республики Узбекистан о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. г. Ташкент, 7 мая 2020 г., № ПП-4708
2. Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022 — 2026 годах. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.05.2022 г. № УП-134. <https://lex.uz/ru/docs/6008668>
3. Djumaev Mamanazar Irgashevich Boshlang‘ich sinfdlarda qo‘shish va ayirishni mustahkamlashda inglizcha so‘zlashuv imkoniyatlari. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. 2025 yil 3-son. 152-162
<https://maktabgacha-va-maktab-talimi-jurnal.uz/index.php/jurnal/index>
4. Djumaev Mamanazar Irgashevich Raqamli ta‘lim muhitida xalqaro standartlashtirish mohiyati. Fizika, matematika va informatika. Ilmiy uslubiy jurnal. Toshket, №1 2025yil. 194-201 bet. <http://uzpfiti.uz/519-2/>
5. Djumaev Mamanazar Irgashevich [Ta‘limda Yangicha Kompetensiyaviy yondashuv.](#) Published in GOLDEN BRAIN, 3(3), 146-153, ISSN: 2181-4120, 2025. March 3, 2025
[146-153 https://zenodo.org/records/14964423](https://zenodo.org/records/14964423)
6. Djumaev Mamanazar Irgashevich Milliy o‘quv dasturini amalitga joriy etish istiqbollari haqida mulohazalar. “Aqlli texnologiyalar va tadqiqotlarda innovatsion yondashuv: raqamli

- kelajakni yaratish” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi 22.02.2025. 646-652.
<https://zenodo.org/records/14923207>
7. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434 <https://scientists.uz/uploads/journal/202301C.pdf>
 8. Djumayev M.I. Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173 <https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>
 9. Djumayev M.I. The transformation of the english language’s variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>
 10. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli*, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705 <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/43777>
 11. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало.Нанецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>
 12. Жумаев М. (2017) Методика преподавания математики в начальных классах . Издательский Дом: LAP LAMBERT Academic Publishing. Веб-сайт: <https://www.lap-publishing.com/>. Монография.2017 йил. Германия. 16 б.т
 13. Жумаев М. (2018) Некоторые вопросы теста . Издательский Дом: LAP LAMBERT Academic Publishing. Веб-сайт: <https://www.lap-publishing.com/>. Монография.2018 йил. Германия. 12 б.т